

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АСҚАРОВА Зилолаҳон Абдумавлоновна

*Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти
Катта ўқитувчиси, Санъатишунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807670>

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ АЁЛ РАССОМЛАР ИЖОДИДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон замонавий тасвирий санъатида мўйкалам тебратаётган аёл мусаввиралар ижодига чизгилар мавжуд. Бугунги кунда аёллар орасида эркаклар билан бир қаторда турадиган ижодкорлардан Азиза Маматова, Зебинисо Шарипова, Шахноз Абдуллаева, Гулзор Султонова, Даима Раҳмонбекова, Сайра Келтаеваларнинг ўтган асрнинг бадиий мероси доимо илҳом манбаига айланиб келгани, мусаввираларни тарихни англаб, қадимий деворий суратлардан илҳом олиб, илоҳлар ва афсонавий қахрамонлар, ўтмишдаги байрам ва маросимларни тасвирлаганлари ушбу мақолада келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: аёл, гендер, сўфизм, маъжоз, графика, хайкал, борокко, рококо, романтизм, академизм, импрессионизм, модернизм, спектор, образ, метафора, стиль, кубизм, конструктивизм, минимализм.

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлены рисунки, посвященные творчеству женщин-художниц в современном изобразительном искусстве Узбекистана. Сегодня Азиза Маматова, Зебинисо Шарипова, Шахноз Абдуллаева, Гульзор Султанова, Анна Рахманбекова, Сайра Келтаева, одна из создателей, которые стоят рядом с мужчинами среди женщин, всегда были источником вдохновения для художественного наследия прошлого века, понимали историю мусаввиров, черпали вдохновение из древних настенных росписей, описывали богов и легендарных героев, прошлые праздники и церемонии.

Ключевые слова: женщина, гендер, суфизм, знак, графика, скульптура, борокко, рококо, романтика, академизм, импрессионизм, модернизм, Спектор, образ, метафора, стиль, кубизм, конструктивизм, минимализм.

ANNOTATION

This article presents drawings dedicated to the work of women artists in the modern visual arts of Uzbekistan. Today Aziza Mamatova, Zebiniso Sharipova, Shakhnoz Abdullayeva, Gulzor Sultanova, Anna Rakhmanbekova, Saira Keltayeva, one of the creators who stand next to men among women, have always been a source of inspiration for the artistic heritage of the last century, understood the history of Musavvirs, drew inspiration from ancient wall paintings, described gods and legendary heroes, past holidays and ceremonies.

Keywords: woman, gender, Sufism, token, graphics, sculpture, borokko, Rococo, romance, academism, Impressionism, modernism, Spector, image, metaphor, style, Cubism, constructivism, minimalism.

Инсон фаолиятининг бошқа бирон-бир соҳасида аёл маданиятидаги каби, айниқса, ижоддаги ўзининг жинси билан белгиланган хусусиятларини, шу қадар ёрқин ва ўзига хос тарзда намоён эта олмаган. Рассом аёл одатда эркаклар томонидан ишлаб чиқиладиган бадиий эстетик қонуниятларга аҳамият бермаслиги, эркаклар ижодининг, мавжуд, лекин аниғи таърифланмаган, андозаларига мослашмаслиги мумкин. Инсоният маданияти тарихида аёллар ижодининг қарор топиши узвийликсиз ва низоларсиз бўлмаган. Аёл ўз мустақиллигининг ва нисбий озодлигининг узоқ муддатли ва мураккаб йўлини босиб ўтди. Аёлларнинг ижод қилишга бўлган ҳукуки маданий қадриятлардан фойдаланиш ҳукуқига табиий қўшимча бўлди [1, Б.243].

Гендер маданияти тушунчаси илмий-терминологик ва концептуал маънода маданиятдаги эркак ва аёл муносабатлари сифатида узоқ йўл босиб ўтган тушунчани мустаҳкамлаб қўйди. Бугунги кунда аёллар орасидан эркаклар билан бир қаторда турадиган ижодкор аёллар оз эмас. Булардан Азиза Мамадова, Зебинисо Шарипова, Шахноз Абдуллаева, Гулзор Султонова, Даима Раҳмонбекова, Сайра Келтаева, Дилором Мамедова, Феруза Эркабоева, Нозима Қаяумий, Чарос Пайзиева, Сарвиноз Қосимоваларни фахр ва ғурур билан тилга оламиз.

Азиза Мамадова ижодига назар ташласак унинг асосий тасвирланувчилари мамлакатда танилишга эришган олим ва олималар, шоир ва шоиралар, рассом ва мусаввиралар, актёр ва актрисалар ёки улуғ алломаларнинг портретли сиймоларини акс эттириш ижодининг асосий мақсади эди. Азиза Мамадова Ўзбекистон мустақилликка қадар давом эттирган ижодий фаолияти давомида кўпроқ ўша даврда яшаб меҳнат фаолиятларини турли соҳаларда амалга оширган ва эл юрт орасида маълум даражада шуҳрат топган ўзига замондош бўлган инсонларнинг бадиий образларини яратишга катта эътибор қаратган.

Азиза Мамадова тасвирий санъатнинг келгусидаги ривожини эмин эркин равақ топишини истаган ҳолда ранг-баранг композицион ечимда амалда бажаришга муваффақ бўлган ижодкор сифатида, эл-юртга танилган. Кўп йиллардан бери илмий ва ижодий асарлар яратган. Ижодида аёл зиёлиларнинг образларига кўп бора мурожаат қилганлиги туфайли у Ўзбекистон хотин-қизлари томонидан ҳам кўп ҳурмат эътиборга сазовор бўлган. Унинг “Нодирабегим”, “Бернора Қориева портрети”, бунга мисолдир.

Рассомнинг ўзига хослиги шундаки, мавзуларини халқ орасидан етишиб чиққан машҳурликка эришган замондошларининг бадиий образини яратишга қаратади. Бернора Қориева портретида ҳам айнан ана шу хусусият ўз ифодасини топган. А.Мамадова томонидан яратилган асарлар алоҳида меҳр ҳамда аёлга аёлларча муҳаббат билан ифодаланган.

Бетакрор асарлари билан доим томошабин эътибори марказида турувчи ҳайкалтарош Гулзор Султонова асарларида эса асосан аёл образи, вужудининг гўзаллиги, турли ҳиссиётларга бойлиги улуғланади, сабаби, ижодкор, аёлнинг жамиятда тутган ўрни ва аҳамиятини янада чуқурроқ кўрсатиб бериш асосий мақсадидир. Унинг “Севишганлар” асари юқорида таъкидланганидек, аёл образини улуғлайди. Ҳайкал бронзадан ишланган бўлиб, эътибор марказида аёл танаси етакчилик қилади. Бошини чап елкаси томон қаратиб, кўзларини юмганча, ҳаёлан осмонда парвоз қилаётгандек, гўё. Унинг юз тузилишларида ҳам маънодорлик акс этади. Қош, кўзлар, бурни ва лаби пропорциялари аниқ ва нозик ифодаланган.

Г. Султонова “Кутиш”. 2008.

Г. Султонова. “Гармония”. 2008.

Ижодида юртимиз ҳаётида, турмуш тарзида рўй бераётган глобал, оламшумул, тарихий, аҳамиятга молик воқеаларни тасвирлашга ҳаракат қилади. Асарларида кўпинча инсонларнинг ўзаро муносабатларидаги зиддиятлар ва бу ҳолатда уларнинг ўзини муносиб тутишлари акс этади. Кўпинча ижодида муҳаббат мавзусига мурожаат қилади. Эркак ва аёл ўртасидаги самимий муносабатларни тасвирлайди. Жамиятнинг турли поғонасида турган, турли ҳудуддан келиб чиққан инсонларнинг феъл-атворини таҳлил қилади. Рассомни доимо аёлнинг жамиятдаги ўрни, у ҳаётда ўз ўрнини топиш йўлида қанча тўсиқлардан ўтиши кераклиги ҳақидаги ўйлар ташвишлантиради. Асарларидаги қаҳрамонлар ҳаётни шукроналик билан қабул қилишади [2, Б.32].

Осиёнинг мўъжаз образини қимматбаҳо ипак либосга ўралиб, ҳаё-ибо билан уялибгина турган, чехраси мафтункор, жаннат хурлари тўғрисида тасаввур уйғотадиган соҳибжамолни тасвирлайдиган рассом Шаҳноз Абдуллаевадир. Унинг асарларига қараганимизда мусаввира ўзининг ҳаёл-тасавурида кўринган фаришталар ва Шарқ гўзалларини акс эттирганига ишонч ҳосил қила бошлайсан.

Шаҳноз Абдуллаеванинг номи замонавий ўзбек санъати ихлосмандларига яхши таниш. Анча оммалашиб қолган рамзий-маъжозий санъат маконида бу мусаввиранинг асарлари яққол ажралиб туради. Мусаввиранинг йиллар давомида шаклланган ўзига хос услуби у меҳр кўйган мавзудаги асарларидаги турфа хил бўёқлар жилосида, ўйчан қаҳрамонларнинг қиёфаси, ҳолати, кайфияти ифодасида кўринади.

Шаҳноз асл аёл табиат куйчиси, шу мавзуда қатор янги асарлар дунёга келади. “Тўй маросими”, “Зарингиз”, “Ой – киз”, “Еттидарё маликаси”, “Бахт араваси”, “Келинчак”, “Уйинга тушаётган қизлар”, “Ардвисура – анахита”, “Бибихоним Амир Темурнинг боғида”, “Зарингиз”, “Автопортрет” ва бошқа асарларида аёл, табиат, инсон кечинмалари ва маънавият, фалсафа мулоҳазаларига чуқур назар ташлайди. Рассом миллийлик ва умуминсонийлик муаммоларини фалсафий-эстетик ва маънавий-ахлоқий изланишлар орқали ифодалайди.

“Менинг асарларим толиққан қалбларга тинчлик, осойишталик ва сокинликни олиб киришини истардим” – дейди Шаҳноз. Ушбу гап негизида чуқур бир маъно бор, бу маъно инсон қалби қанчалик мураккаб, ранг-баранг ҳиссиётларга, эҳтиросларга, кечинмаларга бой бўлиши ёки ўрта ҳол интелект даражасига эга бўлиш ва бўлмаслигидан қатъий назар кўриш рефлекси орқали олинadиган табиат эҳсони бўлмиш гўзаллик ва сўз билан ифодаланиб бўлмайдиган инсон ва фақат инсонгагина хос бўлган дунёни сезиш, ўз онгида иникос эттиришни имконини берувчи ушбу мўъжизани ҳамиша талабгори бўлиб келган ва қолади [3, Б.25].

Рассом Зебинисо Шарипова ижоди ҳам замонавий бадий жараёнда ўз ўрни ва овозига эгадир. У янги тарихий босқичда, яъни истиқлол йиллари Ўзбекистон тасвирий санъати сахнасига кириб келиб, ўз йўлини аниқ белгилаб олди. Рассом ўз ишларида мушоҳадага, ички сезгига, бадихага ва ҳали ишга солинмаган энергетик кучларга таянади.

Истиқлолнинг илк йилларида бир қатор рассомлар асарларида Шарқ фалсафаси, шеърляти билан бирга тасаввуф ва сўфизмга хос анъаналари талқинига ҳам дуч келамиз. Ушбу жараёндаги масалаларнинг амалга ошишини сермахсул ижодкор Зебинисо Шарипова ижодида кўриш мумкин. Рассомнинг аждодларга ва асосий этномаданий меросга интилишида диний-фалсафий билимлар ва мумтоз алломаларнинг мероси туртки бўлди.

З.Шарипова асарларидаги ўзгача қарашлар истаклар, чексизлик тасвирнинг шартли берилиши, мавжуд ҳақиқийлик, гўзалликка сажда қилиш билан йўғрилган ислом санъати анъаналари Оллоҳга етишиш йўлидаги асосий аҳамиятни касб этади. У сўфий шоирлар асарларида диний-фалсафий ва шеърлий саволларнинг узилмас алоқасини ҳис қила олди. “Дарвешлар ракси”, “Сароб”, “Вахдат-ул-вужуд”, “Армон”, “Хазонрезги”, “Автопортрет” каби ишларининг шеърляти шарқона фалсафа билан узвий алоқадор.

З.Шарипова рангтасвиридаги автопортретларида баъзи рассомлардан фаркли ўлароқ фалсафий мантиқни яширади. Уларда оддий инсонга нотаниш бўлган ғайриоддий тилсимлилик зухрланган. Рассомнинг автопортретларига хос бўлган умумий чизик бу тавҳид жараёнини муҳраб қолишдир. Шунингдек, З.Шарипова ортиқча деталларга ўрин бермайди, гарчи у зебу-зийнатларга бурканган оқ либосларда ифодалансада, ифодавий деталлар ўрнини арабий ёзувлар эгаллайди.

З.Шарипова. “Сукунат”.2001.

З.Шарипова. “Илоҳий”.2014.

З.Шарипова аксарият асарларини “реалистик” йўналишда ярата туриб, ўзига хос пластик усулларни қўллаш билан авангардга хос хусусиятларни намоён этади. Асарларининг деярли барчасида дунёқарашнинг Шарққа хос унсурлари кўзга ташланади. З.Шарипова ҳам Шарқ фалсафаси ва назмининг умумий ғояларига таяниб пластик образларнинг янги дунёсини яратади.

Мусаввира асарларида ранглар жилосининг маънодорлигига ва бўёқлар мутаносиблигига алоҳида эътибор беради. Аксарият ҳолларда асарларининг композицияси умумий ранглар мувофиқлигига бўйсиндирилса-да, ўз навбатида унинг алоҳида қисмлари ранглари ҳам мустақил маъносини сақлаб қолади. Рангларга бундай ёндашиш асардаги образли эмоционал муҳитни яратишда муҳим ўрин тугади.

Мусаввира Сайра Келтаева ўзига хос дунёқарашга эга, асарларини зийрак томошабин осонгина англаб оладиган рассомдир. У ўз ижоди билан узоқ йиллардан буён ўрнашиб қолган меъёрларни рад этишга интилади. Асарларидаги ажойиб аёллар образларининг ўзига хослиги ва сирлилиги билан эътиборини тортаётган, ўз муҳлисларига эга бу рассом ижоди унинг ижодий сарчашмаларини, асарларидаги пластик ёндашувларининг ўзига хослигини англашга ҳаракат қилаётган тадқиқотчилар учун ҳам қизиқарли бўлиб қолди [4, Б.31].

С.Келтаева. “Осиё. Орзудаги қиз” 2000 й.

С.Келтаева. “Қилич билан аёл”. 2008.

Рассом ўз ижодида бевосита меросга таянган бўлсада, табиийки, унга буткул боғланиб қолмади. У қадимдан ҳаётнинг буюк сирини ўзида жамлаган шарқ аёли ҳақидаги янги тасаввурларни ва қандайдир гўзалликни яратишга андармон бўлиб, ўзида аллақандай улуғворликни мужассамлаштирган мафтункор аёл сиймосини ифодалашга интилди.

Энди аёл образига хос айни жиҳатлар сирлилик, улуғворлик билан уйғунлашиб ифода қилинди. Романтизмга хос мифология ва мифлаштирилган тарихни ифодалашни мақсад қилиб олган С.Келтаева авлодининг аёл образига хос бундай ҳаёлий гўзалликни соғинганлигини тушуниш мумкин.

“Жибек”, “Белдирсойнинг мовий гулмоҳи”, “Тўмарис”, “Баян сулув” картиналарида рассомнинг бетакрор услуби қатъий шакллангани намоён бўлади. Кўчманчи аждодларининг анъаналарига оид эпик материал ва уни услублаштиришга интилиш мусаввира дастхатининг ўзига хос жиҳатига айланди. Рассом ижодида анъана ва ўзининг изланишлари билан боғлиқ бошқа ички турткилар ҳам борки, бу қадимги қахрамонлар тимсолида ўз-ўзини кўриш ва бунга замонавий аёл образида акс эттиришда кўринади. Мусаввира “Қишки олча”, “Кузги танго”, “Сонет” сингари картиналарида замонавий аёл ҳиссиётларини эпик дostonлар қахрамонларига хос кўтаринкиликда ифодалайди. Аёлларнинг таъсирчан ҳолати ва либоси, фоннинг бой безакдор жиҳатлари улар ўзларининг мураккаб кечинмалари ва туйғулари оламига шўнғиб кетганини билдиради.

Рассомнинг “Алтыншаш”, “Тоғ ёқути”, “Осиё. Маъшуқа” картиналарида Осиёнинг сирли ва улуғвор руҳига мос ажойиб ва кўтаринки шарқона қиёфалар олами намоён бўлади.

“Осиё. Маъшуқа” картинасида образли ва пластик хусусиятлар бениҳоя нфис уйғунлашган. Унда ўтирган аёл қомати картинага мос тарзда аниқ жойлаштирилиши туфайли одатий мавзу янгиланиб, рангдаги ортикча жиҳатлар бартараф этилган. Ушбу асарда аёлнинг нафис қомати ва рангин ишлов берилган қушларнинг енгил тасвири, гўзал либос пластик уйғунликда тасвирланган. Аёлларга хос нозик, Шарққа хос эртақона чехралар чуқур эхтирос билан гавдалантирилган. Мусаввира тасвирлаган аёл сиймоси замонавий гўзаллик тўғрисида эстетик тасаввур беради. Рассом асарларидаги аёллар образи илгари одат бўлиб қолган “чучмал” шарқона тасвирга тамомила зид ифодаланган.

Рассом ижодининг негизи – бу шарқ аёлининг ўз ёшлигини эслаши, орзу қилиши, унинг сирли олами, сеҳрли туши ва ундан уйғонишни хоҳламасликдир.

Д.Раҳмонбекова. “Қушларнинг юриши”.1993.

Д.Раҳмонбекова эса ўз ижодини Усто Мўмин бошлаб берган йўлни муваффақият билан давом эттираётган мусаввирадир. У асарларида Шарқона миниатюра анъаналарини италян Уйғониш даври рассомлари ижодига хос жиҳатлар билан уйғунлаштиришга ҳаракат қилади. Д.Раҳмонбекова рангтасвири сюжети ва қаҳрамонлари образида халқимизнинг турмуш тарзи, кишилармизга хос миллий дунёқараш мумтоз санъат анъаналари асосида майин лиризмга йўғрилган ҳолда гавдалантирилади. Мусаввира шу мақсадига эришишга ҳаракат қилиб, ранглар, шаклларни ўзаро уйғунлаштиради. Унинг картиналаридаги ёрқин тўқ сарик, қизил, оч сарик, мовий, қорамтир, жигарранглар италян фрескаларини эслатади. Д.Раҳмонбекова картиналарида томошабин нигоҳини тасвирланувчиларнинг юзи ва кўлига кўпроқ қаратишга ҳаракат қилади. У шу мақсадда майда деталларни картиналарига киритмайди. Мусаввира атайлаб майда чизиклардан қочиб, уларнинг ўрнида рангларнинг турли тусларини қўллайди. Д.Раҳмонбекова асарларидаги образлар шу боис томошабинда кўтаринки кайфият уйғотиб, унинг қалбида ҳаётга умид билан қараш ҳиссини кучайтиради.

Хулоса қилиб айтганда мустақиллик шароитида аёлларнинг эркин ижод қилишига, уларни ривожланиб ўсиши учун қулай шарт-шароитлар яратилди. Бу эса Ўзбекистон тасвирий санъатида ижод қилаётган аёл ижодкорларнинг бунёдкорлик салоҳиятини оширишга, тафаккур имкониятларини кучайтиришларига сабаб бўлди. Уларнинг қўли ва тафаккури ҳар қандай мўжизалар яратишга қодирдир. Мусаввираларнинг гўзаллик тимсоли бўлган санъат асарларини томоша қилаётган инсон қоғоз ва матода мўжизалар яратаётган улкан қалбли аёлларнинг бетакрор истеъдодига гувоҳ бўлади. Асарларидаги ҳар бир рамзий белги тирикликнинг жонли суратлари бўлиб ҳаракатланаётгандек туюлади. Улар сукунатни ҳам, шиддатни ҳам, нафис орзулару оғир армонларни ҳам матога бирдек самимият билан ишонарли кўчира оладилар.

ИҚТИБОСЛАР

1. Ўзбекистон хотин-қизлар кўмитаси. Гендер муносабатлари назарияси. Тошкент, 2007.
2. Гаянэ Умерова Художник Гульзор Султанова: «Еще раз о любви...».
3. Гулнора Ишмуродова. “Сўзсиз истиффор”. Санъат журнаи.
4. Нигора Аҳмедова. “Мусаввира Сайра Келтаева асарлари жозибаси”. Санъат журнаи.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz